

Redes sociais e gestão do conhecimento: a contribuição dos recursos do Viva Engage para os modos de conversão do conhecimento.

Redes sociales y gestión del conocimiento: la contribución de los recursos de Viva Engage a los modos de conversión del conocimiento.

Aline Cristina Romagnoli¹
Jaqueline Costa Castilho Moreira²

Resumo

No âmbito organizacional, a conexão por meio das Tecnologias da Informação e Comunicação - TICs pode representar um grande avanço para a gestão do conhecimento. Nesse cenário, merecem destaque as mídias sociais e, especialmente, as redes sociais, que são agrupamentos marcados por interações sociais, apoiados pelas tecnologias digitais, constituindo grandes comunidades em torno de interesses comuns, potencializando a difusão do conhecimento. Embora as mídias e as redes sociais façam parte do cotidiano das pessoas, há poucos estudos envolvendo sua utilização no âmbito organizacional, especialmente no setor público, como ferramentas catalizadoras de conhecimento e da aprendizagem. A partir de um estudo de caso em uma empresa pública, o objetivo deste artigo é avaliar se os recursos disponibilizados na rede social corporativa *Viva Engage* contribuem para a socialização, externalização, combinação e internalização do conhecimento no âmbito organizacional.

Palavras-chave: mídias sociais, redes sociais, gestão do conhecimento, TICs.

Resumen

En el ámbito organizacional, la conexión a través de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TIC puede representar un avance importante para la gestión del conocimiento. En este contexto, cabe destacar las redes sociales y, principalmente, las redes sociales, que son grupos marcados por interacciones sociales, apoyados en tecnologías digitales, constituyendo grandes comunidades en torno a intereses comunes, potenciando la difusión del conocimiento. A medida que los medios y las redes sociales se vuelven parte de la vida diaria de las personas, existen pocos estudios que involucren su uso a nivel organizacional, especialmente en el sector público, como herramientas que catalizan el conocimiento y el aprendizaje. A partir de un estudio de caso en una empresa pública, el objetivo de este artículo es evaluar si los recursos disponibles en la red social corporativa Viva Engage contribuyen a la socialización, exteriorización, combinación e internalización del conocimiento a nivel organizacional.

Palabras clave: medios sociales, redes sociales, gestión del conocimiento, TIC.

¹Aline Cristina Romagnoli é Mestranda em Mídia e Tecnologia pela UNESP/Bauru, Especialista em Educação Corporativa e Gestão do Conhecimento (2023), Especialista em Gestão Estratégica de Pessoas (2016), Licenciada em Geografia (2008).

²Jaqueline Costa Castilho Moreira é Doutora em Educação Escolar (UNESP/2013), Mestra em Ciências da Motricidade (UNESP/2007), Licenciatura Plena em Educação Física (2003), Bacharel em Comunicação Social (ESPM/1987). Professora Assistente Doutora na Faculdade de Ciências e Tecnologia e Docente do Programa de Mestrado Profissional Mídia e Tecnologia da UNESP/Bauru. Coordena o grupo de pesquisa IPTECHI – Inovações Pedagógicas, Tecnológicas e suas Histórias).

Introdução

Em um cenário cada vez mais volátil, incerto e ambíguo, em que possuir vantagens competitivas pode ser o diferencial entre a sobrevivência ou não de uma organização, compreender as formas como o conhecimento flui e potencializar esses processos tem sido a preocupação dos estudiosos da gestão do conhecimento e aprendizagem organizacional.

Nas organizações públicas, o aprendizado se traduz em melhorias e inovações para a sociedade, havendo, portanto, uma preocupação com a retenção, compartilhamento, aplicação e criação de conhecimentos que possam impactar a continuidade da prestação de serviços essenciais à população.

Com o avanço das Tecnologias da Informação e Comunicação, as mídias sociais passaram a fazer parte do dia a dia das pessoas. No âmbito organizacional essa dinâmica não é diferente. Seja formalmente, por meio de ferramentas e políticas de uso definidas corporativamente ou informalmente, as mídias sociais têm sido utilizadas para o rápido compartilhamento de informações e conhecimentos.

Embora bastante utilizadas, poucos estudos abordam a contribuição dessas mídias para a Gestão do Conhecimento organizacional, sobretudo nas organizações públicas. Desta forma, o presente artigo propõe analisar, por meio de uma pesquisa qualitativa, quais recursos disponíveis em um *website* de rede social corporativa podem contribuir para os processos de conversão do conhecimento.

Dada a atualidade e as lacunas na produção acadêmica sobre esse tema, o presente artigo contribuirá com estudos futuros na área de Gestão do Conhecimento, bem como no uso de mídias e tecnologias para criação de conhecimento nas organizações.

Aporte teórico

Gerir o conhecimento não é uma preocupação recente nas organizações. Há pelo menos três décadas, diversos autores têm abordado a importância de se aplicar o conhecimento para a melhoria contínua, inovação e criação de vantagem competitiva.

O conhecimento pode ser definido como uma mistura fluida de experiências, insights, vivências (Davenport & Prusak, 1998; Santiago, 2004) e que ocorre na mente dos indivíduos (Choo, 2006; Takeuchi & Nonaka, 2008).

Em sua clássica obra *Gestão do Conhecimento*, os autores japoneses Takeuchi e Nonaka (2008) abordam que o conhecimento é formado por uma dicotomia aparentemente oposta, mas que na verdade são complementares e igualmente importantes: o explícito e o tácito.

O conhecimento explícito é aquele que pode ser expresso por meio de palavras, fórmulas, recursos visuais, áudios, especificações, ou seja, encontra-se codificado em normas, rotinas, procedimentos. Já o conhecimento tácito não é facilmente codificável, pois é fruto das percepções, experiências individuais e do grupo, valores, modelos mentais, sendo, portanto, altamente subjetivo (Choo, 2006; Takeuchi & Nonaka, 2008). Para Choo (2006), as organizações possuem ainda um terceiro tipo de conhecimento, o cultural, expresso pelas crenças, normas e pressupostos.

De acordo com a teoria da criação do conhecimento organizacional, o conhecimento passa por quatro modos de conversão, conhecido por modelo SECI, sintetizado no quadro abaixo:

Tabela 1: Modos de conversão do conhecimento

Processo	Como ocorre
Socialização (Tácito para tácito)	Compartilhamento e a criação de conhecimento tácito por meio da experiência direta, do diálogo face a face ou da observação.
Externalização (Tácito para explícito)	Articulação do conhecimento por meio do registro, da elaboração de modelos, metáforas, fórmulas. É a externalização que possibilita a disseminação dos saberes na organização.
Combinação (Explícito para explícito)	Combinação de diferentes conhecimentos codificados.
Internalização (Explícito para tácito)	Aplicação dos conhecimentos em novos produtos, processos, serviços, enriquecendo o próprio conhecimento tácito de quem os aplica.

Fonte: adaptado de Takeuchi e Nonaka, 2008, p. 23-24.

Esse movimento contínuo de criação por meio dos modos de conversão é também conhecido por espiral do conhecimento, conforme expresso na figura abaixo:

Figura 1 – Espiral do conhecimento

Fonte: elaborada pelas autoras, adaptado de Takeuchi & Nonaka (2008).

Acerca do tema, Santos (2022) nos recorda que:

“A Gestão do Conhecimento é um tema tratado de várias maneiras e em diversos tipos de organizações, mas não possuía uma definição única e de uma maneira global até a Organização Internacional para a Padronização (ISO) publicar, em 31 de outubro de 2018, a ISO 30401:2018. A norma reconhece a relevância da Gestão do Conhecimento e tem como objetivo apoiar as organizações no desenvolvimento de um sistema de gerenciamento que promova a criação, utilização, compartilhamento e, conseqüentemente, institucionalização do conhecimento, gerando mais valor para qualquer que seja a organização” (p.42).

O fluxo de transformação do conhecimento descrito na norma ISO converge conceitualmente aos modos de conversão do conhecimento propostos no Modelo SECI, como é possível observar no quadro abaixo:

Quadro 2: Terminologias utilizadas pelo Modelo SECI e Norma ISO 30401:2018

Modelo SECI – modos de conversão	ISO 30.401:2018 – fluxo de transformação
Socialização	Interação humana
Externalização	Representação
Combinação	Combinação
Internalização	Internalização e aprendizagem

Fonte: elaborada pelas autoras, 2024.

Na maioria das vezes, esses processos não ocorrem espontaneamente nas organizações. Davenport e Prusak (1998) elencam diversos inibidores, chamados de atritos, que impedem, por exemplo, a transferência de conhecimento. Assim, oportunizar meios para que os processos de conversão do conhecimento ocorram dentro das organizações é condição fundamental para a criação de novos saberes, inovação e desenvolvimento de vantagem competitiva.

No setor privado, gerenciar os processos de conhecimento tem, por principal objetivo, o lucro e o crescimento do negócio. Já no âmbito da administração pública, auxilia na implementação de práticas inovadoras de gestão, com o objetivo de melhorar processos, produtos, eficiência e a qualidade dos serviços prestados à população. Gerenciar, portanto, o conhecimento nas organizações públicas possibilita melhor atendimento do usuário-cidadão e da sociedade, contribuindo para o desenvolvimento nacional sustentável (Batista, 2012).

De acordo com Terra (2001, p.82), a Gestão do Conhecimento está diretamente “ligada à capacidade das empresas em utilizarem e combinarem as várias fontes e tipos de conhecimento organizacional para desenvolverem competências específicas e capacidade inovadora, que se traduzem, permanentemente, em novos produtos, processos, sistemas gerenciais e liderança de mercado”. Para Santiago Junior, a Gestão do Conhecimento pode ser definida como o “processo de obter, gerenciar e compartilhar a experiência e a especialização dos funcionários, com o objetivo de se ter acesso à melhor informação no tempo certo, utilizando-se, para isto, tecnologias de forma corporativa” (2004, p. 32).

Valentim (2008) corrobora, afirmando que “a gestão do conhecimento é [...] um conjunto de estratégias para criar, adquirir, compartilhar e utilizar ativos de conhecimento, bem como estabelecer fluxos que garantam a informação necessária no tempo e formato adequados, a fim de auxiliar na geração de ideias, solução de problemas e tomada de decisão (pp. 29-30). Para a mesma autora, além do fator humano, a gestão do conhecimento depende, para acontecer, da estrutura organizacional e das tecnologias da informação e comunicação.

Valentim (2008, p.13) nos recorda que “a história das organizações acompanha a história das tecnologias da informação e comunicação e, em muitos momentos, essas histórias se inter-relacionam, visto que as tecnologias modificam atividades e rotinas de trabalho (...)”. Para tornar as instituições mais eficazes, é necessário gerenciar o grande fluxo de informações e o conhecimento gerado nas organizações, e para tal, a Gestão do

Conhecimento depende, entre outros fatores, de ferramentas tecnológicas que possibilitem o compartilhamento eficaz de conhecimento entre as partes interessadas. (Venkitachalam & Busch, 2012; Chatterjee, Rana & Dwivedi, 2020, *apud* Souza *et al*, 2022).

Nesse contexto de rápidas mudanças, os sistemas tradicionais de Gestão do Conhecimento tornam-se rapidamente obsoletos, cedendo espaço para o avanço das mídias sociais, que favorecem a conexão rápida e fluida entre os usuários (Narazaki, Chaves & Pedron, 2020 *apud* Souza *et al*, 2022). Sampaio (2020) destaca que o uso das mídias sociais é um fenômeno que tem influenciado não apenas o cotidiano das pessoas, mas também o das organizações (Souza *et al*, 2022). Nesse aspecto, Jue *et al* corrobora ao afirmar que dentro do atual ambiente instável em que as organizações operam, “o fenômeno emergente das mídias sociais pode criar oportunidades extraordinárias para os líderes e empresas que buscam constituir vantagem competitiva” (2010, p.2).

Mídias e redes sociais

Entende-se por mídias sociais uma família emergente de ferramentas, baseadas na *web*, que suportam a comunicação e a colaboração tanto dentro como entre organizações. Essas ferramentas têm como principal característica a agilidade na comunicação, possibilitando o compartilhamento de informações, recursos e a troca de conhecimentos (Souza *et al*, 2022). Jue *et al* define que “as mídias sociais abrangem todos os recursos com acesso à internet para que exista a comunicação através de diversos meios – áudio, vídeo, texto, imagens e qualquer outra combinação ou troca possível”, constituindo exemplos dessas mídias os *blogs*, *wikis*, *websites* de relacionamento social, fóruns de discussão, *microblog*, *podcast*, *web* conferências (2010, pp. 45-65).

Dentro desse espectro mais amplo que são as mídias, as redes sociais vêm ganhando espaço, inclusive no ambiente organizacional. Fialho (2014) contribui com um olhar sobre o tema, ao abordar que na sociedade contemporânea,

“As redes sociais solidificaram-se como ferramentas de aprendizagem e divulgação da informação em contexto organizacional, constituindo novas formas e ferramentas de facilitação da gestão colaborativa e cooperativa, rompendo com as lógicas da interação ditas tradicionais. Estas novas formas de relacionamento potenciadas pela dinâmica das redes permitem um intercâmbio de interações célere e que amplifica as ideias a disseminar” (p.19).

Nesse contexto, Recuero (2009) afirma que “estudar redes sociais, portanto, é estudar os padrões de conexão expressos no ciberespaço” (p.22). Pizzaia *et al* (2018) traz uma importante contribuição ao afirmar que “[...] a criação de canais de comunicação interativos, como grupos de Facebook ou de Whatsapp, facilitam a comunicação por meio de uma linguagem informal escrita com envios de artefatos multimídia como fotos e vídeos, movimentando o compartilhamento de conhecimento e estimulando a criação de novos conhecimentos [...]” (p.75).

Por meio das redes sociais, as organizações podem, portanto, facilitar o processo de Gestão do Conhecimento, estimular o compartilhamento, armazenamento, acesso e reuso do conhecimento, a criatividade, bem como promover comportamentos de aprendizagem colaborativa. Fialho (2014) enfatiza que o “processo de gestão do conhecimento está ancorado em diversos tipos de redes”. Para o autor,

“As diferentes formas de relação (chats, fóruns, grupos de discussão, comunidades de prática, blogs, entre outros) constituem um papel de socialização organizacional em que são trocados saberes e práticas que podem consubstanciar uma solução para a resolução de problemas organizacionais, a partir desses ambientes virtuais, conferindo à gestão do conhecimento uma rotina organizacional” (p.20).

Nos últimos anos, especialmente no período pós-pandemia que intensificou o uso das tecnologias da informação e comunicação no ambiente organizacional, diversos artigos foram publicados acerca da utilização de aplicativos de comunicação instantânea como o Whatsapp (Pereira *et al*, 2020; Fleig Dal Forno, Machado & Almeida, 2020) e Telegram (Martins, Ramalho & Graciano, 2020), bem como a utilização de redes sociais como o Facebook, LinkedIn e Yammer (Scarso & Bolisani, 2020) – atual *Viva Engage* da Microsoft para o compartilhamento de informação e conhecimento.

Rede social *Viva Engage*

Viva Engage é um aplicativo presente no pacote *Office 365* da Microsoft, cuja interface assemelha-se às redes sociais como o Facebook por exemplo (Scarso & Bolisani, 2020). Para acessar a rede, é necessário realizar *login* com usuário e senha vinculados à conta *Office*, sendo possível os participantes postarem em seus *feeds* pessoais, chamados enredos, ou em grupos temáticos, chamados de comunidades.

Na organização pesquisada, a rede social corporativa tem sido utilizada desde 2023 e conta, atualmente, com 45 mil participantes inscritos em 27 comunidades temáticas (dados de

março de 2024). Essas comunidades hospedadas na rede social *Viva Engage* contam com moderadores voluntários – empregados com *expertise* nos temas.

Além dos recursos nativos da plataforma, o *Viva Engage* possui interface com outros aplicativos do pacote *Office*, possibilitando maior interação, colaboração e produtividade entre os participantes da rede social.

Metodologia

Trata-se de um estudo de caso de natureza qualitativa, do tipo descritivo, no qual utilizou-se como instrumento de coleta de dados uma ficha de observação sistemática elaborada pelas autoras (anexo A), aplicada à rede social corporativa *Viva Engage*.

Por meio da ficha de observação sistemática, as pesquisadoras observaram os recursos disponíveis no *website* e se estes podem ser utilizados para os modos de conversão do conhecimento (socialização, externalização, combinação e internalização).

O *lócus* da pesquisa é uma instituição pública de grande porte (mais de 80 mil empregados) que utiliza o *Viva Engage* como rede social corporativa e ambiente para comunidade de práticas virtuais.

Os resultados da observação sistemática foram descritos na seção Discussão e resultados deste artigo, possibilitando uma visualização geral dos recursos do *Viva Engage* e suas possíveis utilizações para a Gestão do Conhecimento.

Discussão e resultados

A partir da observação realizada pelas pesquisadoras na página da rede social corporativa em abril de 2024, foi possível observar a ocorrência de recursos (nativos da página ou não) que contribuem para todos os processos de conversão do conhecimento abordados tanto pelo Modelo SECI quanto pela norma ISO 30401:2018.

Processo de socialização

Conforme discutido no aporte teórico, a socialização do conhecimento pressupõe a interação entre pessoas, o compartilhamento de experiências, a observação. Embora o modelo SECI abordado por Takeuchi e Nonaka (2008) considere apenas as interações face a face na socialização, com o avanço das TICs, esse processo passou a ocorrer tanto síncrona como assincronamente.

Abaixo, seguem descritos os recursos identificados na rede social, que contribuem para socialização do conhecimento.

Discussão: possibilita que o participante inicie uma nova postagem na qual é possível que outros participantes interajam. Por meio da discussão é possível compartilhar conhecimento, pensamentos, ideias, projetos no qual esteja trabalhando e receber contribuições de outros participantes. É um recurso de socialização assíncrona, ou seja, os participantes socializam entre si, mas não necessariamente ao mesmo tempo.

Pergunta: o participante pode utilizar esse recurso para tirar dúvidas em relação a uma atividade que desempenha, por exemplo, e receber contribuições de outros participantes, socializando conhecimento. O *Engage* possibilita buscar pelas perguntas realizadas em determinado grupo e elaborar um FAQ - *Frequently Asked Questions*, que consiste em uma página que relaciona as perguntas e respostas mais frequentes sobre um determinado assunto, reduzindo o tempo de resposta.

Enredos: esse recurso assemelha-se a uma página pessoal do usuário, na qual é possível o usuário compartilhar o que está fazendo em seu dia a dia de trabalho. Os enredos comportam diversos tipos de mídia como imagens, vídeos, arquivos, *GIFs* (imagens animadas), *links* para outras páginas de internet. Participantes podem conhecer mais sobre as especialidades de cada empregado e contribuir em projetos, por exemplo.

Evento dinâmico: por meio desse recurso os participantes podem programar um evento dinâmico, que consiste em uma transmissão ao vivo dentro da própria rede social. Esse recurso possibilita a socialização síncrona entre participantes, compartilhamento de conhecimento, interação entre especialistas. O recurso só está disponível em comunidades (grupos) e com a prerrogativa de ser iniciado pelos moderadores do grupo.

Comunidades: no âmbito da organização pesquisada, as comunidades são constituídas por grupos de empregados com interesse em determinado tema. Atualmente (abril de 2024) há 27 comunidades ativas, com temas como *Power BI*, *Compliance*, Cultura e Clima Organizacional, Gestão do Conhecimento. Nas comunidades, todos os participantes podem compartilhar conhecimentos por meio de postagens e apoiar outros usuários na resolução de desafios do dia a dia de trabalho.

Processo de externalização

A externalização consiste no registro do conhecimento em diversos suportes, para que este conhecimento, outrora do indivíduo, possa ser acessado por outras pessoas da organização.

Gravar vídeo: possibilita a gravação de vídeos tutoriais, narrativas, entrevistas com especialistas.

Adicionar imagens, vídeos e documentos: diferentemente do recurso anterior, no qual o vídeo é gravado diretamente na rede social, o recurso adicionar permite o envio de mídias (imagem e vídeo) geradas fora da plataforma, como por exemplo arquivos de celular, bem como o envio de arquivos de documento (*Word, PDF, PowerPoint, Excel*). Desta forma, é possível registrar um procedimento, passo a passo, uma atividade que esteja ocorrendo no ambiente de trabalho e compartilhar, posteriormente, com a comunidade.

OneNote: não é um recurso nativo da rede social, mas sim um aplicativo do pacote *Office 365* da Microsoft que se encontra integrado ao *Engage*. Funciona como um bloco de notas e possibilita que os usuários da comunidade façam anotações, explicitem conhecimentos, que podem ser acessados e utilizados por outros membros da comunidade.

Processo de combinação

O processo de combinação prevê a localização, organização e classificação dos conhecimentos que se encontram codificados para que seja possível combiná-los. Na rede social foram identificados os seguintes recursos que contribuem para a combinação de conhecimentos explícitos:

Adicionar tópicos: os tópicos permitem *taguear*³ determinados assuntos, favorecendo a busca por meio de palavras-chave na página do *Viva Engage*.

Pesquisar: por meio desse recurso é possível buscar por qualquer termo e a busca retornará todos os conteúdos que possuem o termo pesquisado, inclusive comentários de participantes.

Biblioteca do Microsoft Office: interface com o *SharePoint*⁴ que possibilita a criação de uma biblioteca de documentos referentes à comunidade temática. Esses documentos podem ser classificados por ordem alfabética, facilitando a localização do conhecimento explícito e sua combinação com outros conhecimentos já codificados. Por meio da biblioteca é possível desenvolver uma curadoria de conteúdos que ficará à disposição dos participantes das comunidades virtuais,

Processo de internalização

A internalização consiste na conversão do conhecimento explícito em tácito novamente, por meio da aplicação do conhecimento em produtos, serviços, processos, atividades.

Dois recursos identificados podem ser utilizados nesse processo de conhecimento: *Planner* e *Enquete*.

³ *Taguear*: atribuir *tags* ou palavras-chaves para um assunto.

⁴ *SharePoint*: aplicação da *Microsoft* utilizada para criação de páginas (*sites*).

No *Planner*⁵ é possível atribuir atividades para que os participantes coloquem o conhecimento em prática em seus ambientes de trabalho. Pelos cartões (*Kanbans*⁶) o atribuidor da tarefa pode acompanhar o status de realização de cada atividade proposta e interagir com o participante a fim de verificar quais dificuldades podem estar ocorrendo para a realização da tarefa.

Enquete: por meio da enquete, moderadores podem perguntar à rede se os conhecimentos compartilhados estão sendo aplicados no dia a dia de trabalho ou até mesmo desenvolver questões que testem a aplicabilidade dos conhecimentos em situações reais do trabalho.

Outros recursos que contribuem para o aprendizado:

Elogio: recurso que possibilita reconhecer publicamente um participante que esteja contribuindo com a rede ao compartilhar conhecimentos, incentivando que mais pessoas participem da Gestão do Conhecimento.

Por meio da observação sistemática da rede social e da dinâmica dos participantes neste ambiente, constatou-se grande potencial dos recursos – nativos ou não - para a socialização, externalização, combinação e internalização, favorecendo a criação de conhecimento organizacional.

O ambiente de rede social possibilita uma comunicação fluida entre usuários e o surgimento de caçadores de conhecimento – empregados que rompem com os silos organizacionais e buscam conhecimentos além de seus próprios departamentos – conforme mencionado por Davenport & Prusak (1998).

Conclui-se, portanto, que as redes sociais corporativas apresentam grande potencial para facilitar os fluxos de conhecimento e a GC no âmbito organizacional e que futuros estudos envolvendo a utilização de mídias sociais podem contribuir para a Gestão do Conhecimento nas organizações públicas.

Referências

Bailey, W., Reynolds, C., & Szabo, A. (2023). *Stop...Yammer time: Using social media to help international students transition to master's level study*. *Journal of Educators Online*.

Recuperado de:

⁵ *Planner* funciona como um gerenciador de tarefas para equipes atuarem colaborativamente.

⁶ *Kanban* é uma palavra de origem japonesa que significa cartão. Esses cartões são utilizados para sinalizar visualmente atividades que necessitam ser concluídas, podendo ser organizadas por ordem de prioridade. Os kanbans são bastante utilizados nos métodos ágeis.

https://www.thejeo.com/archive/archive/2023_201/22cirt0013_jeo_volume_20_issue_1_ja_n_baileypdf

Batista, F. F. (2012). *Modelo de Gestão do Conhecimento para a Administração Pública Brasileira: como implementar a gestão do conhecimento para produzir resultados em benefício do cidadão*. Brasília: IPEA.

Choo, C. W. (2006). *A organização do Conhecimento: como as organizações usam a informação para criar significado, construir conhecimento e tomar decisões* (E. Rocha, Trans.). São Paulo: Editora Senac São Paulo.

Davenport, T. H., & Prusak, L. (1998). *Conhecimento empresarial: como as organizações gerenciam o seu capital intelectual* (L. Peres, Trans.). Rio de Janeiro: Campus.

Fialho, J. M. R. (2014). *Análise de redes sociais: princípios, linguagem e estratégias de ação na gestão do conhecimento*. *Perspectivas em Gestão & Conhecimento*, 4(número especial), 9-26. Recuperado de

<https://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/pgc/article/view/20881/11745>

Fleig Dal Forno, L., de Souza Machado, R., & Carnevale de Almeida, I. (2020). *O uso de ferramentas tecnológicas como comunidades de práticas por docentes de uma rede particular de ensino*. *Revista Iberoamericana De Tecnología En Educación Y Educación En Tecnología*, (25), e2. <https://doi.org/10.24215/18509959.25.e2>

International Organization for Standardization (ISO). (2018). *ISO 30401:2018 Knowledge management systems – Requirements*.

Jue, A. L., Marr, J. A., & Kassotakis, M. E. (2010). *Mídias sociais nas empresas: colaboração, inovação, competitividade e resultados* (T. Kruse, Trans.). São Paulo: Évora.

Martins, P. G. M., Ramalho, R. A. S., & Graciano, H. L. dos S. (2020). *Análise do uso do aplicativo telegram para o controle de processos de manutenção de aeronaves*. *Informação & Informação*, 25(1), 171–188. <https://doi.org/10.5433/1981-8920.2020v25n1p171>

Pereira, K. R. F., Tenório Junior, N. N., Oliveira, M. S., Menegassi, C. H. M., & Bento, T. P. (2020). *A GESTÃO DO CONHECIMENTO NO MARKETING DIGITAL: UMA INVESTIGAÇÃO NO USO DO WHATSAPP E A RELAÇÃO ENTRE OS PROCESSOS DE CRIAÇÃO E COMPARTILHAMENTO DO CONHECIMENTO*. *Revista Inteligência Competitiva*, 9(4), 66–78. <https://doi.org/10.24883/IberoamericanIC.v9i4.354>

- Pizzaia, Â., Pegino, P. M. F., Colla, J. E., & Tenório, N. (2018). *O papel da comunicação na gestão do conhecimento: aspectos relevantes e estímulo a novas pesquisas*. *Perspectivas em gestão do conhecimento*, 8(2), 62-81. Recuperado de <https://periodicos.ufpb.br/index.php/pgc/article/view/33522>
- Recuero, R. (2009). *Redes sociais na internet*. Porto Alegre: Sulina.
- Santiago, J. R. S. Jr (2004). *Gestão do Conhecimento: a chave para sucesso empresarial*. São Paulo: Novatec.
- Santos, D.H.P. (2022). *Gestão do Conhecimento na pró-reitoria de administração da Universidade Federal da Paraíba: proposta de um modelo baseado na norma ISO 30401*. Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa.
- Scarso, E., Bolisani, E., 2020. *Enterprise Social Networks for Knowledge Sharing: Lessons from a Medium-Sized Company*. *The Electronic Journal of Knowledge Management*, 18(1), pp. 15-28
- Souza, S. do N., Soares, C. D. M., Pinto, V. R. R., & Machado, L. M. (2022). *O uso das mídias sociais para fomento à gestão do conhecimento: um estudo de caso sobre sua aderência na Marinha do Brasil*. In XLVI Encontro da ANPAD – enANPAD 2022 on-line (pp. 21-23). Recuperado de <https://anpad.com.br/uploads/articles/120/approved/f7bdb0e100275600f9e183e25d81822d.pdf>
- Takeuchi, H., & Nonaka, I. (2008). *Gestão do Conhecimento* (A. Thorell, Trans.). Porto Alegre: Bookman.
- Terra, J. C. C. (2001). *Gestão do conhecimento: o grande desafio empresarial*. São Paulo: Negócio Editora.
- Valentim, M. L. P. (Ed.). (2008). *Gestão da informação e do conhecimento no âmbito da ciência da informação*. São Paulo: Polis: Cultura Acadêmica.

Anexo A

Codificador: Aline Cristina Romagnoli
Página analisada: https://engage.cloud.microsoft/ O acesso é restrito, mediante <i>login</i> e senha de usuário corporativo.
Data da observação: de 12/04/2024 a 16/04/2024.

Usuários inscritos	Número de comunidades de prática ativas na rede social
45 mil usuários	27

Características gerais observadas

Atribuição de papéis? As comunidades (grupos) existentes no *Viva Engage* contam com papéis bem definidos, como administradores, moderadores ou experts no tema?

- Sim
 Não

Política de uso: a política de uso da rede social está descrita e de fácil acesso para todos os usuários?

- Sim
 Não

Regras de ingresso: a comunidade conta com regras de ingresso, bem como política de banimento do usuário em caso de descumprimento das regras?

- Sim
 Não

Processos de conhecimento

Socialização do conhecimento (Takeuchi & Nonaka, 2008) Interação humana (ISO 30401:2018)	
A rede social, bem como as comunidades de prática (grupos) nela hospedados, contam com recursos que possibilitam que os empregados socializem conhecimentos por meio da experiência compartilhada, diálogo ou observação? <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Recursos para socialização: <ul style="list-style-type: none"> • Discussão • Pergunta • Enredo • Mensagens privadas • Evento dinâmico • Comunidades

Externalização (Takeuchi & Nonaka, 2008) Representação (ISO 30401:2018)	
<p>A rede social, bem como as comunidades de prática (grupos) nela hospedados, contam com recursos que possibilitam que os empregados externalizem conhecimentos por meio de registros, documentos, modelos, metáforas, fórmulas? (X) Sim () Não</p>	<p>Recursos para externalização:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gravar vídeo • Upload de vídeo, imagens e documentos • <i>OneNote</i>
Combinação (Takeuchi & Nonaka, 2008) Combinação (ISO 30401:2018)	
<p>A rede social, bem como as comunidades de prática (grupos) nela hospedados, contam com recursos que possibilitam localizar, organizar e classificar os conhecimentos codificados para combiná-los? (X) Sim () Não</p>	<p>Recursos para combinação:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adicionar tópicos • Pesquisar • Biblioteca
Internalização (Takeuchi & Nonaka, 2008) Internalização e aprendizagem (ISO 30401:2018)	
<p>A rede social, bem como as comunidades de prática (grupos) nela hospedados, contam com recursos que possibilitam que os empregados internalizem os conhecimentos, aplicando-os em novos produtos, processos e/ou serviços ou atividades simuladas. (X) Sim () Não</p>	<p>Recursos para internalização:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Planner</i> • Enquete • Vincular
Outros recursos observados na rede social que contribuem para a Gestão do Conhecimento	
<p>Elogio: recurso possibilita elogiar participantes que compartilham conhecimentos, contribuem com respostas que auxiliam na resolução de problemas. SharePoint: desenvolvimento de páginas personalizadas nas quais é possível curar conteúdos sobre os temas de interesse da comunidade.</p>	